

QUVVAT INVERTORLARI UCHUN HIMOYALANGAN IMPULS KENGLIGI MODULYATSIYASI GENERATORI

dots. Ubaydullayev U.M., doktorant Mirzayeva S.E.

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15472362

Annotatsiya: Ushbu maqolada H-simon ko‘priklari inverterlarning ishlash prinsipi va ularni keng impulsli modulyatsiya (KIM) asosida boshqarish masalalari yoritilgan. Inverterlar zamonaviy quvvat elektronikasi qurilmalarida – elektr dvigatellarini boshqarish, qayta tiklanuvchi energiya tizimlari va uzluksiz quvvat ta‘minoti sohalarida keng qo‘llaniladi. Maqolada inverterlarning ishonchli va xavfsiz ishlashini ta‘minlash maqsadida ularni qisqa tutashuv va tok kuchining ortib ketishidan himoyalashning zamonaviy usullari o‘rganilgan. Taklif etilgan himoyalangan KIM generatori sxemasi raqamli sanagich, qiymatlar registri, raqamli taqqoslagich va analog komparator asosida tuzilgan bo‘lib, yuqori aniqlik va tezkorlikka ega. Shuningdek, maqolada impuls kengligini shakllantirish algoritmi, tok kuchining ortib ketishi holatlarini aniqlash sxemasi, hamda mavjud himoya vositalarining kamchiliklari va taklif etilgan yangi usulning afzalliklari keltirilgan. Taklif etilgan yechimlar sanoat va maishiy elektronika sohalarida inverterlarning xavfsizligini ta‘minlashda samarali qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar. H-simon ko‘priklari, inverter, keng impulsli modulyatsiya, qisqa tutashuv, analog komparator, raqamli komparator, raqamli boshqaruv, himoya sxemasi.

Аннотация. В данной статье рассматривается принцип работы H-мостовых инверторов и их управление на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Инверторы широко используются в современных устройствах силовой электроники, в областях управления электродвигателями, систем возобновляемой энергетики и бесперебойного питания. В статье рассматриваются современные методы защиты инверторов от коротких замыканий и перегрузок по току, обеспечивающие их надежную и безопасную

работу. Предлагаемая схема защищенного генератора КИМ построена на базе цифрового счетчика, регистра значений, цифрового компаратора и аналогового компаратора и обладает высокой точностью и быстродействием. В статье также представлен алгоритм формирования ширины импульса, схема обнаружения сверхтоков, а также недостатки существующих устройств защиты и преимущества предлагаемого нового метода. Предложенные решения могут быть эффективно использованы для обеспечения безопасности инверторов в промышленной и бытовой электронике.

Ключевые слова: инвертор, широтно-импульсная модуляция, короткое замыкание, аналоговый компаратор, цифровой компаратор, цифровое управление, схема защиты.

Abstract. This article discusses the operating principle of H-bridge inverters and their control based on pulse-width modulation (PWM). Inverters are widely used in modern power electronics devices, as well as in the fields of electric motor control, renewable energy systems, and uninterruptible power supply. The article discusses modern methods of protecting inverters from short circuits and current overloads, ensuring their reliable and safe operation. The proposed circuit of a protected KIM generator is based on a digital counter, a value register, a digital comparator and an analog comparator and has high accuracy and speed. The article also presents the pulse width generation algorithm, overcurrent detection scheme, as well as the shortcomings of existing protection devices and the advantages of the proposed new method. The proposed solutions can be effectively used to ensure the safety of inverters in industrial and consumer electronics.

Keywords: inverter, pulse width modulation, short circuit, analog comparator, digital comparator, digital control, protection circuit.

Invertorlar zamonaviy quvvat elektronikasi bilan bogʻliq uskunalarda, jumladan, elektr dvigatellarini boshqarish, qayta tiklanuvchi energiya tizimlari va uzluksiz quvvat taʼminlash manbalarida muhim rol oʻynaydi. Invertorlarning yana bir muhim jihati ularning energiya samaradorligining yuqoriligi va atrof-muhitga salbiy taʼsirining

kamligidadir. Invertorlar asosan o'zgarmas tokni o'zgaruvchan tokka aylantirish vazifasini bajarishga hizmat qiladi. Ushbu tizimlarda o'zgarmas tokdan o'zgaruvchan tok to'liq shakllarini (odatda sinusoidal shakl) hosil qilishda asosiy blok keng impulsli modulyatsiyali (KIM) boshqaruv bloki hisoblanadi va u yarim o'tkazgich qurilmalarining aniq tartibda o'chib-yonishini boshqaradi. Biroq, bu sxemalar ixcham va yuqori tezlikda ishlash imkoniga ega bo'lishiga qaramasdan qisqa tutashuv va qisqa tutashuv natijasida tizimda tok kuchining ortib ketish holatlariga moyil. Bunday nosozliklar o'z vaqtida aniqlanmasa, tizimning jiddiy zararlanishiga olib kelishi mumkin.

Invertorning ishlash ishonchligini oshirish va sezgir elementlarni himoya qilish uchun, KIM boshqaruv sxemalariga qisqa tutashuvdan himoya qilish funksiyalarini integratsiyalash zaruriy talabga aylangan. So'nggi yillarda ishlab chiqilayotgan loyihalar sxemalarida nosozlik holatini yuqori tezlik va aniqlik bilan aniqlash va ularga nisbatan chora ko'rishga qaratilgan turli usullardan foydalanilmoqda. Bularga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: ichki himoyaga ega kommutatsiya sxemalari [1], [2], ko'p sathli tok kuchi chegarasi asosida tok kuchining ortib ketishini aniqlash [3], invertor ishga tushirilishida mantiq asosida signalni filtrlash [4], hamda yuqori tezlikda ishlovchi apparatli nazorat sxemalari [5], [6].

Bundan tashqari, ixcham Rogowski g'altagi asosidagi nosozlikni aniqlash va tranzistorni o'chirish orqali qisqa tutashuvdan himoyalash sxemasi [6], quvvat tranzistorlarining stok va istok oyoqlari orasidagi kuchlanishni nazorat qilish asosida qisqa tutashuvdan himoyalash sxemalari va ishlash sifatini oshirish uchun filtrlardan foydalanish [7], [8], [9] va IGBT tranzistorlarning kollektor va emitter oyoqlari orasidagi kuchlanish garmonikasiga asoslangan qisqa tutashuvni aniqlash usullari [10] kabi innovatsion yechimlar KIM himoya imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ayniqsa, mikrotarmoqlar va taqsimlangan energiya manbalarida, invertorlar tok kuchining cheklangan miqdorida ishlagani sababli, gibrid, analog va raqamli himoyaga ega boshqaruv [11], [12] hamda tok kuchining ortib ketishidan

himoyalashning moslanuvchan strategiyalari [13], [14] asosida nosozliklarga bardoshlilik va tizimning barqaror ishlashini ta'minlamoqda.

Ushbu ishda H-simon ko'priki inverterlarni KIM asosida qisqa tutashuvdan himoyalash imkoniga ega boshqarish blokining sxemasi va taklif etilgan va uning ishlash usuli batafsil ochib berilgan. Bunda, H-simon ko'priki sxemalarini boshqarish nazarda tutilgan (1-rasm).

1-rasm. H-simon ko'priki shaklida ulangan tranzistorlarning prinsipial sxemasi.

H-simon ko'priki sxemasi tok yo'nalishini boshqarish uchun ishlatiladi. Bu sxema odatda Q1, Q2, Q3 va Q4 kabi belgilangan to'rtta tranzistordan tashkil topadi va ular "H" shaklida joylashtiriladi. Bu tranzistorlar ikkita juftlikka bo'linadi (Q1, Q2 va Q3, Q4). Har bir juftlikning tranzistorlari parallel ravishda joylashgan va ular kerakli yo'nalishda tokni o'tkazadi. Yuklama H harfining o'rtasiga joylashtiriladi, ya'ni ikkita vertikal oyoq orasida (1-rasm).

H harfining yuqori qismi musbat kuchlanish manbaiga (V_{dc}), pastki qismi esa yerga (GND) ulangan bo'ladi. Tranzistorlarni turli kombinatsiyada yoqib-o'chirish orqali yuklamadagi tok kuchi yo'nalishi yoki kuchlanish qutbi o'zgartiriladi. Bunda, quyidagi rejimda ishlatish mumkin:

Agar, Q1, Q4 tranzistorlari yoqilgan va Q2, Q3 tranzistorlari o'chirilgan bo'lsa, tok musbat kuchlanishdan Q1 orqali o'tib, yuklamadan o'tadi va Q4 orqali yerga oqadi. Bu tokning bir yo'nalishda oqishini ta'minlaydi va shu usul orqali sinusoidal tokning musbat qutbini hosil qilish mumkin.

Agar Q2, Q3 tranzistorlari yoqilgan va Q1, Q4 tranzistorlari o'chirilgan bo'lsa, tok teskari yo'nalishda oqadi: musbat kuchlanishdan Q3 orqali o'tib, yuklamadan

o'tadi va Q2 orqali yerga oqadi. Shu tarzda tokning ikkinchi yo'nalishda oqishi ta'minlanadi va shu usul orqali sinusoidal tokning manfiy qutbini hosil qilish mumkin.

Odatda, sinus to'liqining musbat qutbini hosil qilish uchun Q2 tranzistorni yoqib qo'yib, Q3 va Q4 tranzistorlarni KIM signali bilan boshqariladi. Sinus to'liqining manfiy qutbini hosil qilish uchun Q1 tranzistorni yoqib qo'yib, Q3 va Q4 tranzistorlarni KIM signali bilan boshqariladi.

Impulslar kengligini sinus to'liqiniga mos ravishda o'zgartirish orqali sinusga o'xshash signalni hosil qilish mumkin.

Shuni yodda tutish kerakki, Q1 va Q2 tranzistorlarni yoki Q3 va Q4 tranzistorlarni bir vaqtda yoqib bo'lmaydi. Bu elektr ta'minoti manbaida qisqa tutashuvga olib keladi va katta ehtimol bilan tranzistorlar ishdan chiqadi.

Shu tarzda, H-simon ko'priki invertorda tranzistorlarni ma'lum bir kombinatsiyada yoqib o'chirish orqali o'zgaruvchan tok hosil qilish mumkin. Bu tranzistorlar esa o'z navbatida keng impulslı modulyatsiya (KIM) signali yordamida boshqariladi. H-simon ko'priki sxemalarini keng impulslı modulyatsiya usuli yordamida boshqarishda impuls hosil qilish generatori muhim hisblanadi. Ushbu ishda impuls hosil qilish generatori raqamli sanagich, qiymat registri, raqamli taqqoslagich va mantiqiy elementlardan foydalanib yaratilgan (2-rasm).

2-rasm. Keng impulslı modulyatsiya signalini hosil qilish sxemasi.

Raqamli sanagich kirishdagi taktli impulslarni (clock) sanaydi va har bitta impuls kirishida o'z qiymatini bittaga oshiradi (yoki kamaytiradi). Ushbu ishda 8-bitli sanagich misol qilib olingan bo'lib, u 0 dan 255 gacha takroriy sanaydi. Qiymat registriga kerakli impuls kengligining qiymati yozib qo'yiladi. Raqamli taqqoslagich raqamli sanagich va qiymat registrining qiymatlarini taqqoslab turadi. Agar, raqamli sanagichning qiymati qiymat registrining qiymatidan kichik bo'lsa 1 signalini, aks holda, 0 signalini chiqaradi. 3-rasmda qiymat registrining qiymati 192 (75%) ga teng bo'lganda hosil qilingan impuls kengligining diagrammasi keltirilgan.

Qiymatlar registriga hosil qilinishi kerak bo'lgan impuls kengligiga mos qiymat yozib qo'yiladi. Raqamli taqqoslagich har bir taktida raqamli sanagich va qiymatlar registrining qiymatlarini taqqoslaydi va impuls kengligini hosil qiladi.

3-rasm. Impuls kengligini hosil qilish diagrammasi.

Shuningdek, qisqa tutashuv natijasida yoki yuklamaning ortishi natijasida tok kuchining ortib ketishiga qarshi himoya tizimi ham ishlab chiqilgan (4-rasm). Bu sxema tok kuchini kuchlanishga o'zgartirish elementi (odatda qarshilik yoki boshqa o'lchov asbobi), tayanch kuchlanish manbasi, analog komparator va mantiqiy elementlardan tashkil topgan. Analog taqqoslagich o'lchov asbobining kuchlanishini tayanch kuchlanish bilan taqqoslab tok kuchi ortib ketishi haqidagi signalni ishlab chiqaradi. O'lchov asbobining kuchlanishi tayanch kuchlanishdan katta bo'lsa, ishlab chiqarilgan impulsning tranzistorga uzatilishi to'xtatiladi va hamma tranzistorlar yopiladi. Natijada qisqa tutashuv natijasida sodir bo'ladigan noxush holatning oldi olinadi (4-rasm). Bu usuldagi himoyaning afzalliklari:

1. Tezkorligi, ya'ni nanosekundlarda zanjir uziladi.
2. Qulayligi, ya'ni ortiqcha montaj ishlarini talab qilmaydi.

Odatda zanjirni qisqa tutashuvdan himoya qilish uchun eruvchan saqlagich qo'llaniladi. Hozirgi zamonda eruvchan saqlagichni qo'llashning bir qator kamchiliklari mavjud:

1. Zanjirni uzish vaqtining sekinligi, ya'ni maksimal taxminan 5 soniya vaqtda eruvchan saqlagich erib, zanjirni uzadi.
2. Eruvchan saqlagichni qo'llashning noqulayligi, ya'ni eruvchan saqlagich yangisiga almashtirilishi zarur bo'ladi. Qo'shimcha montaj ishlarini talab qiladi.

4-rasm. Tok kuchining oshib ketishidan himoyalash funksiyasiga ega KIM generatorining sxemasi.

Tok kuchining oshib ketishi elektron sxemadagi komponentlarga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Bu esa qurilmaning ishdan chiqishiga, ma'lumotlarning yo'qolishiga va katta miqdorda moddiy zarar keltirishi mumkin. Ayniqsa, sanoat avtomatikasi, tibbiyot uskunalari, aloqa vositalari va maishiy texnika sohalarida bu xavf yanada jiddiy ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, elektron sxemalarni tok kuchining oshib ketishidan himoyalash bugungi kunda dolzarb muammo hisoblanadi. Ushbu maqsadda analog komparatorni qo'llash usuli keltirildi. Bu usul yordamida nafaqat

sxema komponentlarini himoya qilish, balki butun qurilmaning ishonchli ishlashi va xizmat muddati uzaytiriladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

[1] H. Ghoreishy, A. Y. Varjani, S. Farhangi, and M. Mohamadian, “A Novel Pulse-Width and Amplitude Modulation (PWAM) Control Strategy for Power Converters,” *J. Power Electron.*, vol. 10, no. 4, pp. 374–381, Jul. 2010, doi: 10.6113/JPE.2010.10.4.374.

[2] P. M. Bhagwat and V. R. Stefanovic, “A Versatile Commutation Circuit for PWM Inverters,” *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. IA-18, no. 2, pp. 127–137, Mar. 1982, doi: 10.1109/TIA.1982.4504047.

[3] D. Pang, “Overcurrent and short-circuit protection circuit of inverter,” 2011 [Online]. Available: <https://patents.google.com/patent/CN201846068U/en>

[4] Z. Wang, X. Shi, L. M. Tolbert, B. J. Blalock, and M. Chinthavali, “A fast overcurrent protection scheme for IGBT modules through dynamic fault current evaluation,” in *2013 Twenty-Eighth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC)*, Long Beach, CA, USA: IEEE, Mar. 2013, pp. 577–583. doi: 10.1109/APEC.2013.6520268.

[5] G. Zhang, L. Shu, J. Zhang, S. Shao, and J. Ke, “A High Speed Short-Circuit Protection Circuit with Current Limitation and Soft Turn-Off for High Power IGBTs,” in *2023 11th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE 2023-ECCE Asia)*, IEEE, 2023, pp. 3287–3293. Accessed: Apr. 15, 2025. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10213541/>

[6] H. Du, Y. Bayarsaikhan, and I. Omura, “Short-circuit protection scheme with efficient soft turn-off for power modules,” *Microelectron. Reliab.*, vol. 150, p. 115078, 2023.

[7] N. P. Aryan, B. Vogler, and T. Ziegler, “An Innovative Method for Short Circuit Protection of a Three-Phase MOSFET Power Inverter,” in *2023 IEEE Transportation Electrification Conference & Expo (ITEC)*, IEEE, 2023, pp. 1–4.

Accessed: Apr. 15, 2025. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10186969/>

[8] T. R. Sumithira and A. Nirmal Kumar, “Elimination of Harmonics in Multilevel Inverters Connected to Solar Photovoltaic Systems Using ANFIS: An Experimental Case Study,” *J. Appl. Res. Technol.*, vol. 11, no. 1, pp. 124–132, Feb. 2013, doi: 10.1016/S1665-6423(13)71521-9.

[9] A. В. Стариков, С. Л. Лисин, and Д. Ю. Рокало, “Влияние широтно-импульсной модуляции на гармонический состав выходного напряжения частотного преобразователя,” *Вестник Самарского Государственного Технического Университета Серия Технические Науки*, no. 1 (61), pp. 153–166, 2019.

[10] M. Chen, D. Xu, X. Zhang, N. Zhu, J. Wu, and K. Rajashekara, “An improved IGBT short-circuit protection method with self-adaptive blanking circuit based on V_{CE} measurement,” *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 33, no. 7, pp. 6126–6136, 2017.

[11] C. Koseoglu, N. Altin, F. Zengin, H. Kelebek, and I. Sefa, “A Hybrid Overload Current Limiting and Short Circuit Protection Scheme: A Case Study on UPS Inverter,” in *2019 8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA)*, Brasov, Romania: IEEE, Nov. 2019, pp. 957–962. doi: 10.1109/ICRERA47325.2019.8996901.

[12] C. Koseoglu, N. Altin, F. Zengin, H. Kelebek, and I. Sefa, “A Hybrid Overload Current Limiting and Short Circuit Protection Scheme For Voltage Mode Inverters,” *Int. J. Renew. Energy Res.*, vol. 10, no. 1, pp. 407–415, 2020, doi: 10.20508/ijrer.v10i1.10234.g7887.

[13] Y. Zhang, X. Pei, Z. Li, and P. Zhou, “Short-circuit current limiting control strategy for single-phase inverter based on adaptive reference feedforward and third harmonic elimination,” *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 37, no. 5, pp. 5320–5332, 2021.

[14] C. Xu *et al.*, “A Current Limiting Method with Sequence-Separated Control Strategy for Modular Inverter System under Asymmetrical Short Circuit Faults,” in *2024 IEEE 10th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC2024-ECCE Asia)*, IEEE, 2024, pp. 4448–4453. Accessed: Apr. 15, 2025. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10567867/>